

INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI O‘QUV JARAYONIDA QO‘LLASHNING AHAMIYATI

Palvanova Gulnora Ismailovna

Urganch Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat
salomatligi texnikumi yetakchi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Tibbiyot kolleji va texnikumlarida mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida o‘qituvchining interfaol usullar va pedagogik texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanishi ta’lim oluvchilarning bilim va ko‘nikmalarini oshirish samarasi va sifatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: mutaxassislik fanlari, professional ta’lim, interfaol usullar, innovatsion pedagogik texnologiya, kreativlik.

Hozirgi kunda ta’lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni o‘quv jarayonida qo‘llashga bo‘lgan qiziqish, e’tibor kundan kunga kuchayib bormoqda, buning sabablaridan biri – ta’lim oluvchilarda o‘tilayotgan mavzuga qiziqishni oshiradi, nutq qobiliyatini shakllantirishga, ularda yangi g‘oyalar paydo bo‘lishiga olib keladi va o‘z bilimiga ishonch uyg‘otadi. Talabalar dars jarayonida faol ishtirok qiladi, o‘z fikrini bildiradi, tinglash va tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi. O‘qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va ta’lim jarayonida samarali usullardan foydalanadi.

O‘qituvchi – pedagogik va psixologik jihatdan o‘z ixtisosligi yo‘nalishlari bo‘yicha ta’lim muassasalarida faoliyat ko‘rsatuvchi shaxs sanaladi va u o‘qitish shakllarida foydalanilgan o‘qitish qonuniyatlari, prinsiplarini ijodiy qo‘llashda, ilmiy bilishga doir g‘oyalar, nazariyalar, qonuniyatlarni amaliyotga tadbiiq etishdek muhim vazifani bajaradi. O‘quv jarayonida o‘quvchilarga shaxs sifatida qarashni turli pedagogik texnologiyalar hamda zamonaviy uslublarning qo‘llanilishi o‘quvchilarni mustaqil, erkin fikrlashlariga, izlanishga, har bir masalaga ijodiy yondoshish, mas’uliyatni his qilish, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tahlil qilish, ilmiy adabiyotlardan unumli foydalanishga, eng asosiysi o‘qishga, fanga va o‘zi tanlagan kasbiga bo‘lgan qiziqishlarini, hamda pedagogga nisbatan hurmatni kuchaytiradi.

Bunday vazifalarni amalga oshirishda interfaol usullar va pedagogik texnologiyalar juda qo‘l kelishini keyingi yillardagi pedagogik tajriba natijalari tasdiqlamoqda. Shuning uchun professional ta’lim muassasalarida faoliyat ko‘rsatayotgan maxsus fan o‘qituvchilari o‘z sohalari bo‘yicha olib borayotgan mashg‘ulotlarida innovatsion texnologiyalarni o‘z o‘rnida qo‘llashni bilishlari o‘ta zarur. Mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida ham interfaol metodlar qo‘llanilib kelmoqda va tadbiiq etilmoqda. Interfaol metodlarning qo‘llashning afzalliklari

murakkab mavzularda ma'lumotlarni tushunarli qilib berish, ta'lim oluvchilarda o'zlashtirish jarayonini osonlashtirish va ularni o'quv jarayonida faollashtirishni qamrab oladi. Tibbiyotga oid fanlarning asosiy tushuncha va terminlari, simptomlari va klinik tashxislarning qo'llanishi ba'zida talabalarga qiyinchilik tug'diradi. Interfaol usullar esa bu holatni echimini topishda pedagogga anchagina qo'l kelishi mumkin. Shu sababli tibbiyotga oid mutaxassislik fanlarini o'qitishda mavzudan kelib chiqqan holda zamonaviy interfaol usullardan ayniqsa: “Sinkveyn” (5 qator), Assesment usuli, SWOT – tahlil jadvali, Keys-stadi ta'lim texnologiyasidan foydalanishni tadbiiq etish kutilgan natijalarni beradi. Shuning uchun o'qituvchilar har bir holat uchun mos keladigan o'qitish uslublaridan foydalana olishi kerak. Samarali ravishda bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish uchun, hozirgi zamonaviy o'qitish jarayonida har bir talabaga individual ravishda yondoshish lozim. An'anaviy o'qitish uslublarida o'qituvchilar o'qitish oxiridagina baholash orqali har bir talabaning o'qish dasturini qay darajada o'zlashtirganligini bilishi mumkin edi. Zamonaviy o'qitish jarayoni har bir qatnashchiga individual yondoshgan holda, ularning bilimlarini yangicha baholashni o'z ichiga oladi. Innovatsion ta'limning asosiy maqsadi ta'lim oluvchilarda kelajakka mas'uliyat hissini va o'z-o'ziga ishonchni shakllantirishdir.

Barcha fanlar kabi tibbiyotga oid mutaxassislik fanlarini o'qitishda ham innovatsiyalar va ilg'or xorijiy tajribalar keng tadbiiq etilmoqda. Ma'lumki, bugun barcha davlatlar ta'limga imkon qadar ko'p yangilik kiritishga intilmoqda. Bugungi yangiliklar ularga uyushgan, rejali, ommaviy yondashuvni talab etadi. Yangiliklar kelajak uchun uzoq muddatli investitsiyalardir. Ta'lim oluvchilarda novatorlikka qiziqish uyg'otish, yangilik yaratishga intiluvchan shaxsni tarbiyalash uchun ta'limning o'zi yangiliklarga boy bo'lishi, unda ijodkorlik ruhi va muhiti hukm surishi lozim. Mamlakatimizda ta'lim sohasida ro'y berayotgan tub yangilanishlar har bir ta'lim muassasasida o'quv jarayoni metodik ta'minotini rivojlantirishni talab etadi. Zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari yaqin yillar ichida pedagogik innovatsiyalarning asosiy manbai bo'lib qoladi. Ta'lim oluvchilar uchun mustaqil bilim olish imkoniyatlarini oshirish, ta'limning elektron axborot resurslarini shakllantirish va rivojlantirish uchun zarur sharoitlarni yaratish ta'lim mazmunini takomillashtirishning zaruriy shartlaridan biri sanaladi. Zamonaviy ta'lim tizimining asosini sifatli va yuqori texnologiyali muhit tashkil etadi. Uning yaratilishi va rivojlanishi texnik jihatdan murakkab, ammo bunday muhit ta'lim tizimini takomillashtirishga, ta'lim jarayoniga axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga xizmat qiladi. Ta'limda zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etilishi: fan sohasini axborotlashtirishni; o'quv faoliyatni intellektuallashtirishni; integratsiya jarayonlarini chuqurlashtirishni; ta'lim tizimi infratuzilmasi va uni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishga olib keladi. Shuning uchun ham boshqa fanlar qatorida mutaxassislik fanlarini o'qitishda

elektron darsliklardan, videolavhalardan va o‘qitishning texnik vositalaridan keng foydalanish zarur.

Dars jarayonlarida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash, kreativlik (ijodiy yondashuv) orqali ta‘lim sifatini va samaradorligini oshirishga sabab bo‘ladi. Professional ta‘limning maqsadi, mustaqil fikrlash, jamiyatdagi ijtimoiy – iqtisodiy va siyosiy masalalarga tizimli qarash qobiliyatiga ega, ma‘lum o‘zgarishlarga nisbatan mustaqil o‘z munosabatini bildira oladigan, o‘z mustaqil biznesini yurita oladigan, ma‘lum kasbiy ko‘nikmalarga ega bo‘lgan kichik mutaxassislarni tayyorlashdir. Professional ta‘lim tizimida malakali mutaxassislarni tayyorlash sifati ko‘p jihatdan ularda faoliyat ko‘rsatayotgan pedagoglarga va ta‘lim jarayoniga bo‘liq.

Bugungi kunga kelib globallashuv jarayonida innovatsiya termini kreativlik termini bilan o‘rin almashmoqda.

Kreativlik - bu ijodiy yondashuvdir, zero bugungi kunda ta‘lim muassasasi pedagoglaridan innovatsion texnologiyalarni qo‘llash bilan birga, kreativ yondoshuv malaka ko‘nikmasini ham talab qilinmoqda, ya‘ni ta‘lim jarayonida qo‘llaniladigan barcha usullar va metodlar to‘liq o‘zlashtirilgan pedagogik texnologiyalarni o‘z o‘rnida qo‘llash bo‘yicha ijodiy –(kreativ) yondashish talab etiladi.

Kreativlikning (ijodiy yondashuv) asosiy mezoni quyidagilar hisoblanadi:

- 1.Mavzuning murakkabligi
- 2.Ma‘lumotlar hajmi
- 3.o‘quvchilarning individual xususiyatlari
- 4.o‘qituvchining mahorati

Ta‘lim jarayonida qo‘llaniladigan har bir usul, metodni ijodiy yondashib qo‘llash –bu kreativlikdir. Hozirgi kunda talabalarni ilm o‘rganishga chanqoqligi, mustaqil fikrlashi va ilmiy-ijodiy izlanishlari, yangiliklar va kashfiyotlarga nisbatan cheksiz qiziqishi ta‘lim jarayonida interfaol usullaridan keng foydalanishni taqozo etadi. Shunday ekan bugungi kun pedagoglari ta‘lim samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalarga kreativlik(ijodiy yondashuv) bilan yondashishlari talab qilinadi. Zero hozirgi zamon ilm-fan, texnika rivojlanib borayotgan bir paytda ta‘lim sohasida ham tub o‘zgarishlar sodir bo‘lishi tabiiydir. Bu ta‘limda sifat va samaradorlikka erishishning bosh omilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev «Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz» Toshkent – “O‘zbekiston” 2018.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risidagi”gi Qonuni
3. Sayidaxmedov. N. Yangi pedagogik texnologiyalar. T.,”Moliya”, 2003.
4. Ismailova Sh.K. Ta‘lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash shartlari. Urganch, UrDU nashriyoti, 2009.

